

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

DJALILOV Ergash Kendjayevich*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti**Musiqqa ta'limi kafedراسи prof. v.b.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13891371>

О'QUVCHILARNI ESTETIK RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada musiqiy bilimlar vositasida o'quvchilarning ichki emotsional olamiga ijobiy ta'sir etish imkoniyatiga ega bo'lgan musiqiy bilimlar hamda o'quvchilarga mazkur bilimlarni taqdim etish orqali ularni estetik olamini rivojlantirish imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

Shuningdek, o'quvchilarga musiqaning yuksak badiiyligini his qilishni o'rgatish o'quvchilarning estetik dunyoqarashi kengayib borishiga xizmat qilishi, o'z o'rnida o'quvchilarga taqdim etiladigan musiqiy asarlar didaktik birlikka ega bo'lishi haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: musiqqa, kuy, ohang, estetik, idrok, pedagogik, didaktik, badiiylilik, emotsional, lirik, shaxs.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются музыкальные знания, обладающие способностью позитивно влиять на внутренний эмоциональный мир учащихся средствами музыкального познания, а также возможности развития их эстетического мира путем предъявления этих знаний учащимся.

Кроме того, были выделены идеи о том, что обучение учащихся ощущать высокое художественность музыки служит расширению эстетического кругозора учащихся, а представленные учащимся музыкальные произведения будут иметь дидактическое единство.

Ключевые слова: музыка, мелодия, тон, эстетическое, восприятие, педагогическое, дидактическое, художественное, эмоциональное, лирическое, индивидуальное.

PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF AESTHETIC DEVELOPMENT OF STUDENTS

ANNOTATION

In this article, musical knowledge, which has the ability to positively affect the inner emotional world of students through the means of musical knowledge, and the possibilities of developing their aesthetic world by presenting this knowledge to students.

In addition, the ideas were highlighted that teaching students to feel the high artistry of music serves to expand the aesthetic outlook of students, and that the musical works presented to students will have a didactic unity.

Key words: music, melody, tone, aesthetic, perception, pedagogical, didactic, artistic, emotional, lyrical, personality.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev: Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta’lim va tarbiya bo‘ladi” [1] deya ta’kidlaganlar.

Ushbu qat’iy va chuqur mulohazali fikrlar keng mazmun mohiyatga ega. Bugungi kunda yoshlarni bilimli, ilmi, aql-zakovatli qilib tarbiyalash pedagogik jarayonlarning nihoyatda muhim bo‘lgan vazifalaridan biridir. Bugungi kun yoshlarini keng dunyoqarashga ega, chuqur mulohazali, bilimli, ijodkor hamda tashabbuskorlik qobiliyatiga ega yoshlar qilib tarbiyalashimizda musiqiy bilimlar a’lohida ahamiyatga ega.

Musiqaning inson ruhiyatiga ta’sir qilish xususiyatlari, tugallanmas imkoniyatlari buyuk musiqashunos olimlar, mutafakkirlar diqqatini o‘ziga tortgan. Faylasuf olimlar san’at turlari ichida musiqa san’ati insonning shaxs sifatida shakllanishiga ta’sir qiladigan xususiyatlarini aniqlashga muvaffaq bo‘lganlar.

Stendalning ta’kidlashicha: “Musiqa – san’at turlari ichida insonning yuragiga chuqur kirib, uning ichki kechinmalarini aks ettirishga qodirdir. Musiqa san’atning ifodali turi tizimiga kiradi. Musiqa ham voqea-hodisalarni ifodali aks ettiradi. Ammo u me’morchilikdagi kabi fazo va moddiy ashyo o‘lchovlari bilan belgilanmaydi. Musiqa ko‘rish orqali emas, balki eshitish vositasida idrok qilinadi. Musiqa voqe’likning barcha tomonlarini qamrab ololmaganligi uchun, eng avvalo, inson ichki ma’naviy dunyosini, uning tuyg‘u va kayfiyatini ifodalaydi... musiqa voqelikning his-tuyg‘uli qiyofasini yaratadi” [2].

Qadim zamonlardan musiqaning, ayniqsa, uning komponentlari – ritm va kuyning inson kayfiyatiga ta’siri, uning ichki dunyosini o‘zgartirishi haqida fikrlar mavjud bo‘lgan. Ushbu musiqa san’ati estetik tarbiyaning muhim omili sifatida shaxs shakllanishiga kuchli ta’sir qiladi. Oilada, bog‘chada, maktabda musiqa mashg‘ulotlarini maqsadga muvofiq tarzda uyushtirish, yosh avlodning ichki dunyosini boyitish va san’atni to‘g‘ri tushunishdagi samarali yo‘ldir.

San’atning eng qadimiy turi hisoblangan ushbu musiqa san’ati inson his-tuyg‘ularini, orzu-umidlarini, xohish-istaklarini o‘ziga xos badiiy tilda ifoda etadi hamda kishining his-tuyg‘ulariga faol ta’sir etuvchi tarkibga egadir. Musiqa ham fan, ham san’atdir [3].

Musiqa fizika va matematikaga asoslanadi, bu fanlar musiqani fanga aylantiradi. Lekin musiqa asariga shu fanning turg‘un tushunchasi sifatida qarab bo‘lmaydi. Chunki musiqa har doim rivojlanib turuvchi jonli san’atdir. Musiqa san’ati inson hayotining ilk yillaridanoq uning hamrohiga aylanib, umumiy madaniy rivojlanishiga salmoqli hissa qo‘shadi. Musiqa inson umrining doimiy yo‘ldoshi.

Musiqa kayfiyat holatini ifodalashda keng imkoniyatga ega. Inson kayfiyati murakkab hissiyot bo‘lib, u hech narsa bilan bog‘lanmagan. Kayfiyat umumlashgan xususiyatga ega bo‘lib, undan ikkilamchi tomonlar chiqarib tashlanadi va insonning voqelikka bo‘lgan tuyg‘u munosabatini belgilaydigan eng muhim tomonlari ajratib olinadi. Musiqaning kuch-qudrati shundaki, u shodlanish, qayg‘urish, hayol surish, bardamlik, jasurlik, tushkunlik va shunga o‘xshash inson ruhiy holatlarini xususiy va umumiy tarzda o‘zaro bog‘liqlikda, bir-biriga singib ketishida namoyish qila oladi.

Musiqaning tili barcha qismlarning uzviy birligini, asar shaklini ifodalaydi. Shakl – musiqa mazmunining moddiy ifodasidir. Bastakor fikri, tuyg‘ulari, tasavvurlari eshituvchilarga musiqiy shakl orqali yetib boradi. Shu bois musiqa «til»ini egallashga, uning mazmun-mohiyatini anglashga, musiqadagi fikrlar, tuyg‘ular, kechinmalar boyligini o‘zlashtirishga keng yo‘l ochadi.

Musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarning musiqiy-emotsional his-tuyg'ularini rivojlantirishda tanlangan mavzu va musiqiy faoliyatlarni amalga oshirish, tinglash hamda kuylash uchun berilgan qo'shiq va kuylarning mazmuni, uning xarakterini tahlil qilishni o'quvchilarga dastlabki mashg'ulotlardan o'rgatib borish, keyinchalik ularda turli shakldagi musiqiy asarlar mazmunini ongli ravishda anglab, idrok etishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Musiqa darslarida musiqa tinglash, jamoa bo'lib kuylash faoliyatlarining to'g'ri tashkil qilinishi o'quvchilarning musiqiy-estetik didini rivojlanishida ijobiy samara beradi.

Ayniqsa, musiqa tinglash hamda kuylanadigan qo'shiqlarning umumiy jihatdan ko'rinadigan o'ziga xos xususiyati kuy, musiqa, qo'shiqning matni, ijrochilik mahorati, uning insonga kompleks ta'sir qilishini ta'minlaydi. Kuy va uning musiqiy ifodasi insonning hissiyotiga, uning sezgilari va ongiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, qo'shiqning ta'siri murakkab va kuchlidir. Qo'shiq matni o'quvchi ongiga ta'sir etishning doimiy omili sifatida kuyga jo'r bo'ladi va kuy ham qo'shiq ham she'riy matnning ritmik asosiga moslanishi lozim. Bundan tashqari, musiqa va qo'shiqning sifatli ijro qilinishi ham g'oyat muhimdir.

Ijro etiladigan qo'shiq, tinglanadigan kuy, uning ohangdor va intonatsion ifodalanishi, qo'shiqning she'riy asar sifatidagi g'oyaviy mazmuni va badiiy shakli musiqiy asarning go'zal ijro etilishining mujassam qotishmasidir. Mana shu elementlarning qay biri o'quvchilar hissiyoti va ongiga eng kuchli ta'sir ko'rsatadi? – degan savolga javob berib bo'lmaydi. Binobarin, bizningcha mazkur elementlarning birlashuvi bilangina hissiy-ma'naviy ta'sir ko'rsatishga erishish mumkin. Musiqiy asarlarning tuzilish elementlari o'quvchi shaxsining turli sohalariga: ongi, irodasi, sezgisi, musiqiy idrokiga o'z holicha ta'sir ko'rsatsa ham, ijro etilayotgan musiqiy asarning jo'rliigi yaxlit birgalikda idrok etiladi.

Shuningdek, kuylanadigan ayrim qo'shiqlarning ta'siri qo'shiq jo'rligisiz ijro etiladigan musiqaning ta'siridan kuchliroq bo'ladi. Musiqa madaniyati darslarida tinglash va kuylash faoliyatlari boshqa faoliyatlarga qaraganda o'quvchilar orasida eng sevimli va eng qiziqarlisidir.

Musiqa darslarida tinglash va kuylash uchun berilgan kuy-qo'shiqlar tuzilishining elementlari har biri bilan bog'liq provard natijada ularning ketma-ketligi bilan belgilanadi va bu birlik yangrayotgan kuy va qo'shiqni idrok etayotgan kishiga yaxlit ta'sirni vujudga keltiradi. Bundan esa har bir elementni ko'rib chiqish va kuy-qo'shiq o'quvchilarga ta'sir etishning asosiy jihatlarini aniqlash zarurligini ang'lash mumkin. Musiqiy asar ijrochilik san'atining eng muhim elementi, uning emotsional o'zagi hisoblanadi. Kuyda o'ziga xos yo'sindagi ohangdor tovushlar shaklida qo'shiqning g'oyaviy, tarbiyaviy va emotsional mazmuni aks etadi.

Musiqiy asarning kuyi qandaydir muayyan, doimiy bir xil talablar doirasida bo'lishi o'quvchilarning estetik olamiga katta ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shuning uchun o'quvchilarga taqdim etish uchun tanlangan musiqiy asarlar mazmunan yuqori saviyaga ega bo'lishi, uyg'unlik kasb etishi, ta'sirchanlik, ifodalash vositalarining har xil turlari bo'lishi lozim. Kuy va qo'shiqlar faqat quvonchli, lirik, ko'tarinki hissiyotlarni uyg'otmaydi. U g'amginlik, g'azablanish holatlarini ham vujudga keltiradi. Boshqacha aytganda, qo'shiq ham kuy ham faqat ijobiy kayfiyatlarni emas, balki salbiy kayfiyatlarni ham paydo qiladi. Bularning hammasi hayotning turli tomonlarini – quvonch, tashvish, orzu-umid, ayriliq va hokazolarni aks ettiradigan qo'shiqning mazmuniga bog'liqdir.

O'quvchilarga musiqaning yuksak badiiyligini his qilishni o'rgatish ularning estetik dunyosining kengayib borishiga xizmat qiladi. Buning uchun o'quvchilarga musiqiy asarlar saralanib taqdim etilishi talab qilinadi.

Mazmunan boy, didaktik tarkibga ega bo'lgan bolalar asarlari o'quvchilarni dunyoqarashini kengaytirishga hamda musiqiy didni tarbiyalashga xizmat qiladi. Ko'p sonli savodxon tinglovchilarni tayyorlash uchun musiqa shaydolarini bolaligidan musiqani tushunishga va uni sevishtga o'rgatish lozim. O'quvchilarda musiqaga muhabbat uyg'otish uchun ularni musiqani tinglashga o'rgatmoq lozim.

Musiqani tushunish bu – his etish, tahlil qilish, bilish demakdir. Bu kabi jarayonlarda o‘quvchilarni tinch va boshidan oxirigacha asarni tinglashga o‘rgatishimiz kerak. O‘qituvchi o‘quvchilarga asarni tinglash jarayonida nimalarga e‘tibor berish lozimligini aytib o‘tishi, tinglanayotgan asar o‘quvchilar yoshiga mos va esda qoladigan bo‘lishi lozimdir. Musiqa tinglashda o‘qituvchi oldiga qo‘yiladigan vazifalar:

- musiqa san‘atiga havas uyg‘otish;
- musiqa tinglash va amaliy vositalar orqali qiziqtirish bolalarda musiqiy ehtiyoj kuchaytirish;
- o‘quvchilarda badiiy taassurotlarni shakllantirib borish. (savol-javob, suhbatlar orqali).

Buning uchun:

- tinglanayotgan musiqiy asarni qisqacha tahlil qilish.
- Tinglashda oddiy musiqa terminlarini va atamalarni qo‘llab borish.

Musiqiy ijodkorlik fikrlash bilan birga emotsional aktivlikni hamda tez bir qarorga kelish qobiliyatlarini shakllantiradi. O‘quvchilarning bunday ijodiy munosabatlari ularning mustaqil faoliyati bilan bog‘liqdir.

Musiqa – san‘at sifatida ijtimoiy ong formasidir. U kishining his-tuyg‘ularini ifodalash bilan birga hayotiy voqelik va davr in‘ikosidir. Musiqa darsi jarayonining asosiy omillari sifatida quyidagilar mavjud: musiqani eshitib zavqlanish, qo‘shiq ijro etish, musiqa savodiga doir xuysusiyatlarini anglab olish, raqsga tushish va musiqa ostida turli harakatlarni bajarish, chapak va cholg‘u asboblari ijrosini, maqsadini idrok etib borishdan iborat: ijro etib musiqaga jo‘r bo‘lish uchun belgilangan musiqa darsini yuqoridagi maqsadni amalga oshirishda eng avval o‘quvchilarni tinglay olish madaniyatiga o‘rgatish lozim.

Buning natijasida esa o‘quvchilar musiqiy mazmundagi didaktik birliklarni tushunishga, uni idrok etishga muvaffaq bo‘ladilar. Musiqiy tarbiya vazifalarini bajarish, uni amalga oshirish uchun esa o‘quvchilarni tinglashga o‘rgatish kerak. Aksariyat ko‘pgina odamlar jiddiy musiqani tinglashmaydi, chunki uni tushunmaydi. Tushunish uchun esa tayyorgarlik talab etiladi. Agar tayyorgarlik ko‘rilmasa bilim ham bo‘lmaydi. Tinglashga o‘rgatish qo‘shiq ijro etishdan murakkabdir.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning saylovoldi dasturidagi nutqi daryo.uz
2. Э.Умаров. Эстетика Т.: “Ўзбекистон”, 1995й., -210–бет.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Госуд. муз. изд., 1973г., -24стр.
4. E.K.Djalilov “O‘quvchilarni milliy cholg‘u ijrochiligiga doir bilimlar bilan tanishtirishning pedagogik imkoniyatlari” Pedagogik va psixologik tadqiqotlar II-Jild. 3-4-son.